

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2739-011x Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

1994 - 2024

30 ANIVERSARIO

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 31

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 2 4

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 31 (2) julio – diciembre 2024: 230-231

Editorial

Del formato impreso y el inicio de las tecnologías al formato digital y la era de la inteligencia artificial. 30 aniversario de la Revista Encuentro Educativo

Encuentro Educativo, Revista Especializada en Educación, proyecto del Centro de Documentación e Investigación Pedagógica (CEDID), de la Facultad de Humanidades y Educación, de la ilustre Universidad del Zulia (LUZ), inicia sus labores en 1994, como un *“medio para difundir y proyectar resultados de investigaciones, informes técnicos y experiencias en el área educativa, producidos por los investigadores que se desenvuelven en el ámbito regional, nacional e internacional... abre caminos para el contraste y la convergencia de distintos enfoques, métodos y hallazgos entre individualidades, grupos y escuelas que se dedican a la educación”* (Pirela, 1994).

El primer número fue publicado en formato impreso en abril de 1994, cuando la implementación de las tecnologías comenzaba a ser un desafío para las instituciones universitarias de Venezuela. Se publicaron 8 artículos de investigación, 2 informes técnicos y 1 experiencia, referidos a gerencia educativa, clima organizacional, mercados de trabajo, uso del computador en el proceso formativo, aprendizaje matemático, tecnologías educativas, desarrollo comunitario y deporte, investigación y docencia, actualización y perfeccionamiento docente, escritos por distinguidos investigadores de LUZ y otras universidades internacionales.

Ya son 30 años de funcionamiento de Encuentro Educativo, al servicio de docentes e investigadores para la publicación de sus trabajos de ascenso, trabajos de grados, tesis doctorales, productos de proyectos y programas de investigación. Un tiempo de altibajos, enfrentando retos y desafíos, principalmente por la escasez de recursos e infraestructura tecnológica en las universidades e instituciones educativas, aun cuando estas herramientas innovadoras progresan cada día a pasos agigantados. Pero siempre trabajando con empeño y dedicación por avanzar hacia un futuro próspero, donde las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), invaden el mundo moderno en los distintos aspectos de la sociedad, principalmente el educativo.

Es innegable que el uso de las herramientas digitales y de la inteligencia artificial están cambiando la forma de enseñar, de aprender, de investigar, ya que proporcionan nuevas y diversas formas de acceder a la información, de establecer colaboraciones entre investigadores, docentes y estudiantes en tiempo real sin importar la ubicación geográfica, de implementar diversos recursos y materiales multimedia, haciendo el acto didáctico más interesante y efectivo, con el fin último de mejorar la calidad educativa.

En la actualidad, la investigación educativa sigue indagando sobre nuevos enfoques, modelos, estrategias, métodos y técnicas que incidan favorablemente en la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento; sin embargo, muestra especial atención en el impacto que tienen las tecnologías emergentes como la IA, la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV), en el desarrollo de competencias y del pensamiento crítico de los educandos.

Así, Encuentro Educacional sigue brindando la oportunidad a los investigadores del área educativa, a nivel regional, nacional e internacional, de difundir y hacer visible en formato digital, con alcance mundial, los resultados de sus investigaciones y experiencias docentes, contribuyendo a la socialización del conocimiento y a la creación de comunidades científicas.

Dra. Xiomara Arrieta de Uzcátegui
Editora-Jefa
Revista Encuentro Educacional